

VPLIV UPORABE DIGITALNEGA TRŽENJA NA TRAJNOST TURIZMA NACIONALNIH PARKOV KOT TURISTIČNE DESTINACIJE V ČRNI GORI

Povzetek:

Namen: Predmet raziskovalne naloge se nanaša na vpliv uporabe digitalnega marketinga na trajnost turizma NP v Črni gori. Uporaba digitalnega trženja v narodnih parkih prispeva k trajnostnemu turizmu in hkrati zmanjšuje negativne vplive obiskovalcev na naravne vire, je postavljena kot ključna predpostavka v naravovarstvenih strategijah.

Cilj: Ta prispevek raziskuje, kako lahko strategije digitalnega trženja ne le pritegnejo turiste, temveč tudi spodbujajo odgovorno vedenje obiskovalcev, s čimer se doseže harmonija med turizmom in ohranjanjem naravnih virov. Z analizo prispevka digitalnega trženja v nacionalnih parkih Črne gore bomo raziskali, kako lahko te strategije učinkovito usmerijo turistični tok k trajnostnim praksam in tako zagotovijo dolgoročno zaščito in blaginjo teh izjemnih naravnih območij.

Metodologija: V prispevku bo uporabljen empirično-induktivni pristop, ki prevladuje v fazah zbiranja, obdelave in interpretacije podatkov. Z metodo anketiranja in metodo vprašalnika smo zbrali podatke o uporabi digitalnih kanalov in spleta nasploh za namene izboljšanja konkurenčnosti narodnih parkov. Kvantitativna analiza, katere rezultati se zbirajo ne le z namenom dokazovanja obstoja ali neobstoja določenih pojavov, ampak tudi z namenom določanja natančnih kvantitativnih vrednosti. Analitično-sintetična metoda, ki predstavlja edinstveno osnovno metodo spoznavanja. Raziskujejo se možnosti digitalnega trženja, ki lahko prispevajo k povečanju obiska in izboljšanju konkurenčnosti nacionalnih parkov.

Primerjalna analiza se uporablja za primerjavo pojavov z namenom ugotavljanja podobnosti, razlik in nasprotij. Dobljeni rezultati te primerjalne analize nam pomagajo pridobiti vpogled v vpliv digitalnega marketinga na konkurenčnost nacionalnih parkov.

Ugotovitve raziskave: Ugotovili smo, da digitalni marketing prispeva k trajnostnemu turizmu v narodnih parkih

Znanstvena vrednost: Raziskovalna tema tega članka je znanstveno relevantna in dobiva v znanstvenem krogu čedalje večji pomen. O tem govori tudi podatek o naraščajočem številu znanstvenih člankov s področja trajnostnega razvoja in varstva okolja v zadnjem desetletju.

Praktični prispevek: Članek je podlaga za druge raziskovalce v regiji, ki želijo opraviti podobne raziskave v svojem okolju.

Izvirnost: Izvirnost raziskave se kaže v tem, da bodo v raziskavo poleg domačinov vključeni tudi tuji turisti. Na ta način bo pridobljena celovitejša slika uporabe digitalnega marketinga v trajnostnem turizmu.

Ključne besede: trajnostni turizem, marketing, digitalni marketing.

DOI: 10.5281/zenodo.12657582

UTICAJ PRIMJENE DIGITALNOG MARKETINGA NA ODRŽIVOST TURIZMA NACIONALNIH PARKOVA KAO TURISTIČKIH DESTINACIJA U CRNOJ GORI

Rezime:

Svrha: Predmet istraživanja rada odnosi se na uticaj primjene digitalnog marketinga na održivost turizma NP u Crnoj Gori. Primjena digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima doprinosi održivom turizmu i istovremeno smanjuje negativan uticaj posjetilaca na prirodne resurse postavljajući se kao ključna pretpostavka u strategijama očuvanja prirode.

Cilj: Ovaj rad istražuje kako digitalne marketinške strategije mogu ne samo privući turiste već i promovirati odgovorno ponašanje posjetilaca, čime se ostvaruje harmonija između turizma i očuvanja prirodnih resursa. Analizirajući doprinos digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima Crne Gore, istraživaćemo kako ove strategije mogu efikasno usmjeriti turistički tok ka održivim praksama, čime se osigurava dugoročna zaštita i prosperitet ovih izuzetnih prirodnih lokaliteta.

Metodologija: U radu će se koristiti empirijsko-induktivni pristup koji dominira u fazama prikupljanja, obrade i interpretacije podataka. Anketni metod i metod upitnika korišćen je za prikupljanje podataka o korišćenju digitalnih kanala i interneta uopšte u svrhu poboljšanja konkurentnosti nacionalnih parkova. Kvantitativna analiza čiji rezultati prikupljeni su ne samo u svrhu dokaza postojanja ili nepostojanja određenih pojava, već i radi utvrđivanja preciznih kvantitativnih vrijednosti. Analitičko-sintetička metoda koja predstavlja jedinstvenu osnovnu metodu saznanja. Istražuju se mogućnosti digitalnog marketinga koje mogu doprinijeti povećanju posjeta i poboljšanju konkurentnosti nacionalnih parkova.

Komparativna analiza koristi se za poređenje pojava radi utvrđivanja sličnosti, razlika i suprotnosti. Dobijeni rezultati ove komparativne analize pomažu nam da steknemo uvid o uticaju digitalnog marketinga na konkurentnost nacionalnih parkova

Nalazi istraživanja: Zaključili smo da digitalin marketing doprinosi održivom turizmu u Nacionalnim parkovima

Naučna vrijednost: Tema istraživanja ovog članka naučno je relevantna i sve više dobija na značaju u naučnom krugu. O tome govori i podatak o sve većem broju naučnih radova iz oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine u prethodnoj deceniji

Praktični doprinos: Članak pruža osnovu drugim istraživačima u regionu koji žele da sprovedu slično istraživanje u svojoj sredini.

Originalnost: Originalnost istraživanja se ogleda u tome što će pored domaćih u istraživanje biti uključeni i strani turisti. Na ovaj način će se dobiti sveobuhvatnija slika o primjeni digitalnog marketinga u održivom turizmu.

Ključne riječi: održivi turizam, marketing, digitalin marketing.

THE IMPACT OF THE APPLICATION OF DIGITAL MARKETING ON THE SUSTAINABILITY OF TOURISM IN NATIONAL PARKS AS TOURIST DESTINATIONS IN MONTENEGRO

Danka Stijepović, saradnik u nastavi, Crna Gora⁶⁹

Darko Lacmanović, profesor, Crna Gora⁷⁰

Abstract:

Purpose: This research paper examines the impact of digital marketing implementation on the sustainability of tourism in National Parks in Montenegro. The application of digital marketing in National Parks contributes to sustainable tourism. It simultaneously reduces the negative impact of visitors on natural resources, emerging as a crucial assumption in nature conservation strategies.

Objective: This paper explores how digital marketing strategies can not only attract tourists but also promote responsible visitor behavior, thus achieving harmony between tourism and the preservation of natural resources. By analyzing the contribution of digital marketing in Montenegro's National Parks, we will investigate how these strategies can effectively direct tourist flows towards sustainable practices, ensuring the long-term protection and prosperity of these exceptional natural sites.

Methodology: The paper will employ an empirical-inductive approach dominating in the stages of data collection, processing, and interpretation. The survey method and questionnaire method were used to gather data on the use of digital channels and the internet in general to improve the competitiveness of national parks. Quantitative analysis, whose results were collected not only to prove the existence or non-existence of certain phenomena but also to determine precise quantitative values. Analytical-synthetic method, which represents a unique basic method of knowledge. The possibilities of digital marketing that can contribute to increasing visits and improving the competitiveness of national parks are being explored.

Comparative analysis is used to compare phenomena to determine similarities, differences, and opposites. The results of this comparative analysis help us gain insight into the impact of digital marketing on the competitiveness of national parks.

Research Findings: We concluded that digital marketing contributes to sustainable tourism in National Parks.

Scientific Value: The research topic of this article is scientifically relevant and is increasingly gaining importance in the scientific community. This is evidenced by the increasing number of scientific papers in the field of sustainable development and environmental protection in the previous decade.

Practical Contribution: The article provides a basis for other researchers in the region who want to conduct similar research in their environment.

Originality: The originality of the research lies in the inclusion of both domestic and foreign tourists in the study. This way, a more comprehensive picture of the application of digital marketing in sustainable tourism will be obtained.

Keywords: sustainable tourism, marketing, digital marketing.

⁶⁹ Univerzitet Mediteran, Podgorica, Crna Gora, danka.stijepovic@unimediterran.net

⁷⁰ Univerzitet Mediteran, Podgorica, Crna Gora, darko.lacmanovic@unimediterran.net

Uvod

Predmet istraživanja rada odnosi se na uticaj primjene digitalnog marketinga na održivost turizma NP u Crnoj Gori. U eri brze digitalne transformacije, turizam je postao jedno od područja koje se intenzivno oslanja na digitalni marketing kako bi privukao turiste. Primjena digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima doprinosi održivom turizmu i istovremeno smanjuje negativan uticaj posjetilaca na prirodne resurse postavljajući se kao ključna pretpostavka u strategijama očuvanja prirode.

Nacionalni parkovi u Crnoj Gori, kao dragocjeni bastioni netaknute prirodne ljepote, suočavaju se sa izazovima održivosti u svjetlu rastućih posjetilaca. Ovaj rad istražuje kako digitalne marketinške strategije mogu ne samo privući turiste već i promovirati odgovorno ponašanje posjetilaca, čime se ostvaruje harmonija između turizma i očuvanja prirodnih resursa. Analizirajući doprinos digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima Crne Gore, istraživaćemo kako ove strategije mogu efikasno usmjeriti turistički tok ka održivim praksama, čime se osigurava dugoročna zaštita i prosperitet ovih izuzetnih prirodnih lokaliteta.

Prema predmetu i ciljevima istraživanja, kao i u skladu sa strukturom rada definisane su i metode istraživanja. U radu će se koristiti empirijsko-induktivni pristup koji dominira u fazama prikupljanja, obrade i interpretacije podataka. Anketni metod i metod upitnika korišćen je za prikupljanje podataka o korišćenju digitalnih kanala i interneta uopšte u svrhu poboljšanja konkurentnosti nacionalnih parkova. Kvantitativna analiza čiji rezultati prikupljeni su ne samo u svrhu dokaza postojanja ili nepostojanja određenih pojava, već i radi utvrđivanja preciznih kvantitativnih vrijednosti. Analitičko-sintetička metoda koja predstavlja jedinstvenu osnovnu metodu saznanja. Istražuju se mogućnosti digitalnog marketinga koje mogu doprinijeti povećanju posjeta i poboljšanju konkurentnosti nacionalnih parkova.

Komparativna analiza koristi se za poređenje pojava radi utvrđivanja sličnosti, razlika i suprotnosti. Dobijeni rezultati ove komparativne analize pomažu nam da steknemo uvid o uticaju digitalnog marketinga na konkurentnost nacionalnih parkova. U prvom dijelu govori se o digitalnom marketingu u turizmu, mogućnostima digitalnog marketinga i njegovoj primjeni u poslovanju. Dalje kroz rad dat je osvrt na Nacionalne parkove kao turističke destinacije, posebna pažnja je usmjerena na održivi turizam i primjenu digitalnog marketinga na održivi turizam u Nacionalnim parkovima. Drugi dio rada kroz istraživanje pokazuje uticaj primjene digitalnog marketinga na održivost turizma Nacionalnih parkova kao turističkih destinacija u Crnoj Gori, kao i benefite koje primjena digitalnog marketinga donosi. Treći dio rada govori o perspektivama primjene digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima. Na kraju rada dat je zaključak.

Polje istraživanja

Povezanost digitalnog marketinga i održivosti u turizmu predstavlja ključni aspekt u evoluciji turističke industrije prema odgovornijem i održivijem modelu. Digitalni marketing, kao snažan komunikacioni kanal, ne samo da oblikuje percepciju destinacija već ima i sposobnost da podstiče svijest o očuvanju prirodnih resursa, kulturne baštine i podržava održive prakse među putnicima. Pokazuje se da su kompanije prepoznale ogroman potencijal digitalnog marketinga, s obzirom na to da je značajan dio marketinških budžeta usmjeren ka digitalnim kanalima komunikacije. Čak 72% ukupnog budžeta za marketing usmjereno je ka digitalnim marketinškim strategijama, dok je 55% ukupnog budžeta utrošeno specifično na aktivnosti digitalnog marketinga. Ovo jasno ukazuje na svijest kompanija o važnosti online prisutnosti i interakciji sa potrošačima u savremenom poslovnom okruženju (Marino and McCormick, 2023).

Prema istraživanju (Ravića, Baltezarevića i Radića, 2022) o upotrebi digitalnog marketinga u malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji sprovedenog na jesen 2020. godine može se zaključiti da se u Srbiji više pažnje posvećuju oglašavanju na društvenim mrežama, nego oglašavanju na samom pretraživaču (npr. na Guglu). Razlog za to ogleda se u velikoj popularnosti društvenih mreža, prije svega Instagrama i Facebook-a.

Kada se radi o mišljenju ispitanika o digitalnom marketingu i o digitalnim kanalima komunikacije, ispitanici su istakli efikasnost i brzinu komuniciranja, pristupačnost u smislu da digitalno oglašavanje ne izaziva visoke troškove, dostupnost informacija, veću posjećenost od strane mlađe populacije i sl. Na kraju, može se zaključiti da su dobijeni rezultati ohrabrujući i da treba nastaviti sa razvojem vještina i znanja iz oblasti digitalnog marketinga.

Digitalni marketing takođe može isticati održive opcije putovanja, poput ekološki prihvatljivog smještaja, prevoza ili aktivnosti. Kroz personalizaciju poruka, marketinške kampanje mogu istaći specifične aspekte destinacije koji odgovaraju vrijednostima putnika, podržavajući tako održive izbore.

Očekuje se da će ukupna potrošnja u digitalnom marketingu u 2023. godini iznositi 638,5 milijardi dolara. Od tog iznosa, čak 262,4 milijarde dolara namijenjeno je Search oglašavanju. Značajan dio ove potrošnje, tačnije 25%, usmerava se kroz različite platforme koje pripadaju Google-u. Ovi podaci ukazuju na veliku važnost i široku upotrebu digitalnog marketinga, posebno u domenu pretraživačkog oglašavanja, uz značajan udio koji se realizuje putem Google platformi. (Digital Advertising–Worldwide, 2023).

Primjena digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima Crne Gore predstavlja sveobuhvatnu strategiju koja ima za cilj unapređenje turističkog iskustva, promociju održivih praksi, i očuvanje prirodnih resursa. Ova inicijativa ne samo da prilagođava Nacionalne parkove savremenim trendovima, već i omogućava efikasniju komunikaciju sa posjetiocima. Prema podacima Monstat-a u 2021.godini pristup internetu je imalo 80,8% domaćinstava. U Crnoj Gori u posljednja tri mjeseca internet je koristilo 82,2% lica, od čega je 86,8% koristilo društvene mreže (MONSTAT, 2021).

Uloga digitalnog marketinga u promociji održivog turizma predstavlja ključni faktor u savremenom pristupu upravljanja turističkim destinacijama. Digitalni marketing se pokazao kao snažan alat ne samo za privlačenje turista, već i za oblikovanje svijesti o održivosti među putnicima i lokalnim zajednicama. Jedan od ključnih aspekata ove uloge je stvaranje online prisutnosti destinacije koja naglašava održive prakse. Kroz veb stranice, društvene mreže, blogove i online kampanje, destinacije mogu efikasno komunicirati svoje održive inicijative, informisati potencijalne posjetioce o ekološkim praksama, i podsticati ih na odgovorno ponašanje tokom putovanja.

Društvene mreže postaju važan kanal za direktnu interakciju sa publikom. Putem Instagrama, Facebooka, Twittera i drugih platformi, destinacije mogu dijeliti inspirativne priče o očuvanju prirode, promovisati lokalnu kulturu, i angažovati putnike u dijalog o održivom turizmu. Ovakva interakcija ne samo da gradi zajednicu održivih putnika, već i podstiče turiste da postanu svjesni uticaja svog putovanja na okolinu. Edukativni aspekt digitalnog marketinga ima ključnu ulogu u podizanju svijesti. Kroz video materijale, blogove i online kurseve, destinacije mogu pružiti informacije o ekološkim izazovima, lokalnim ekosistemima i mjerama koje posjetioci mogu preduzeti kako bi doprinijeli očuvanju destinacije.

Ciljane digitalne kampanje za održivost imaju zadatak naglašavanja specifičnih inicijativa. Ove kampanje mogu obuhvatiti ekološke projekte, socijalnu odgovornost, podršku lokalnim zajednicama i druge aspekte održivog turizma. Kroz personalizovane poruke, destinacije mogu doprijeti do određenih ciljnih grupa i motivisati ih na podršku održivim praksama.

Metodologija

Razvoj interneta donio je brojne mogućnosti u razvoju digitalne komunikacije preduzećima na tržištu. Predmet istraživanja je kako primjena digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima doprinosi održivom turizmu i smanjuje negativan uticaj posjetilaca na prirodne resurse.

Istraživački problemi uključuju pitanja koja se odnose na ulogu digitalnog marketinga u održivom turizmu, značaj digitalnog marketinga za povećanje vidljivosti preduzeća, prilike koje pružaju nove tehnologije i digitalni komunikacioni kanali za unapređenje konkurentne pozicije Nacionalnih parkova.

Kvantitativno istraživanje je objašnjeno fenomenom sakupljanjem brojčanih podataka, koji su obrađeni statističkim i matematičkom metodom. Možda je jednostavnije za identifikovanje problema i pojava ili njihovo definisanje od kvalitativnog metoda. Zato smo se odlučili da kao jednu od osnovnih tehnika za prikupljanje podataka koristimo i anketiranje turista, posjetilaca u Nacionalnom parku. Istraživanje je sprovedeno kroz anketiranje turista kroz strukturiran upitnik koji se sastojao od 16 pitanja zatvorenog tipa. Za potrebe istraživanja u cilju provjere postavljenih hipoteza uzorak je dovoljno veliki. Upitnik je dostavljen u prilogu rada.

Istraživanje je obuhvatilo 100 ispitanika, obavljeno je u periodu decembar 2023 – januar 2024. godine. Obuhvatili smo turiste različitog pola, uzrasta, nivoa obrazovanja, sa područja Durmitora, Crne Gore, zemalja u regionu, Evrope, što nam je omogućilo dublju analizu problema. Značaj ove ankete, kao kvantitativnog metoda ogleda se i u upotpunjavanju podataka i novih saznanja. Statistička obrada podataka obavljena je metodom statističkog paketa programa SPSS.

Tabela 1. Opšti profil posjetilaca.

Pol (%)	Muski	45%	Dob (%)	20-25	23%
	Zenski	55%		26-35	27%
Zanimanje(%)	Samostalni rad/samozaposljenje	16%	Mjesečni neto prihod domaćinstva (%)	36-45	30%
	Zaposlen(a) u kompaniji	46%		46-55	13%
	Državni službenik/funkcioner	7%		56-65	7%
	Student/kinja	18%		Manje od 500 Euro	7%
	Nisam zaposlen(a) (npr.vodim domacinstvo)	8%		Od 500 do 1000 eura	20%
				Od 1000 do 1.500 eura	34%
Obrazovni status (%)	Zanat	2%	Od 1.500 do 2.000 eura	21%	
	Srednja skola/gimnazija	19%	Više od 2.000 eura	13%	
	Viša škola	39%	Ne zelim da odgovorim	5%	
	Fakultet	44%			
Zemlja porijekla(%)	Crna Gora	37%			
	Bosna i Hercegovina	3%			
	Srbija	19%			
	Hrvatska	2%			
	Slovenija	5%			
	Makedonija	0%			
Ostalo	34%				

Izvor: Vlastita obrada

Ovaj profilni pregled pruža sažet uvid u demografske i socioekonomske karakteristike ispitanika u istraživanju. Polazeći od raspodjele po polu i starosnoj dobi, do podataka o zaposlenju, prihodima domaćinstava, obrazovnom statusu i zemlji porijekla, ovaj pregled omogućava razumijevanje osnovnih karakteristika populacije koja je uključena u istraživanje.

Podaci dobijeni iz profilne tabele o demografskim i socioekonomski karakteristikama ispitanika pokazuju da je prisutan neznatno veći broj pripadnika muškog nego ženskog pola. Takođe primjećujemo da je 80% ispitanika mlađe od 45 godina što ukazuje na veću sklonost mlađe populacije na posjetu Nacionalnom parku. Dalje možemo zaključiti da najveći broj ispitanika raspolaže prihodima od 1000 do 15000 eura, i radi u privatnom sektoru. Raznolikost obrazovnih nivoa među ispitanicima ukazuje na heterogenost populacije, naglašavajući potrebu za prilagođenim pristupima komunikacijom kako bi se zadovoljile različite potrebe i očekivanja različitih obrazovnih profila. Zaključujemo da je najviše posjetilaca iz Crne Gore što ukazuje na važnost prilagođavanja strategija kako bi se dodatno privukli posjetioci iz različitih regiona.

Rezultati istraživanja

Glavna hipoteza istraživanja je:

GH: Primjena digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima doprinosi održivom turizmu i smanjuje negativan uticaj posjetilaca na prirodne resurse.

Pomoćna hipoteza :

H1: Digitalni marketing značajno poboljšava vidljivost Nacionalnih parkova

Rezultati istraživanja

U istraživanju koje je sprovedeno putem upitnika na postavljena pitanja dobijeni su sledeći rezultati.

Grafikon 1. Koliko često posjećujete Nacionalne parkove u Crnoj Gori

Na pitanje koliko često posjećuju Nacionalne parkove, ispitanici su dali sledeće odgovore: redovno – 25, povremeno – 40, rijetko – 20, nikada – 15 ispitanika.

Jasna je značajna zastupljenost povremenih posjetilaca što može ukazivati na potrebu privlačenja većeg broja redovnih posjetilaca putem digitalnog marketinga.

Grafikon 2. Da li ste primijetili promjene u načinu promocije Nacionalnih parkova putem digitalnog marketinga u posljednjih nekoliko godina

Na pitanje da li su primijetili promjene u načinu promocije Nacionalnih parkova putem digitalnog marketinga u poslednjih nekoliko godina, ispitanici su dali sledeće odgovore: Značajne promjene – 29, neke promjene – 41, nisu primijetili promjene – 19, nisu obraćali pažnju – 1.

U uzorku je veći broj posjetilaca koji je primijetio promjene, što daje pozitivan odgovor na napore u digitalnom marketingu.

Grafikon 3. Koliko digitalni marketing utiče na vašu odluku da posjetite Nacionalne parkove u Crnoj Gori

Na pitanje koliko digitalni marketing utiče na odluku da posjete Nacionalne parkove, ispitanici su dali sledeće odgovore: veoma utiče – 28, u nekoj mjeri utiče - 39, ne utiče mnogo – 20, uopšte ne utiče – 13.

Ovo ukazuje na značajnu ulogu digitalnog marketinga u privlačenju posjetilaca, ali takođe pokazuje da postoji prostor za poboljšanja.

Grafikon 4. Kako ste saznali o Nacionalnim parkovima koje ste posjetili

Na pitanje kako su saznali o Nacionalnim parkovima, ispitanici su dali sledeće odgovore: putem društvenih mreža – 35, internet pretraživači – 30, turističke agencije – 15 preporuka prijatelja/rodbine – 20.

Dominacija društvenih mreža ukazuje na potrebu fokusa na ovim platformama u marketinškim strategijama.

Da li smatrate da digitalni marketing može poboljšati svijest o održivosti Nacionalnih parkova?

■ Da, značajno ■ Da, u nekoj mjeri ■ Ne znam ■ Ne, uopšte ne

Grafikon 5. Da li smatrate da digitalni marketing može poboljšati svijest o održivosti Nacionalnih parkova

Na pitanje da li smatraju da digitalni marketing može poboljšati svijest o održivosti Nacionalnih parkova, ispitanici su dali sledeći odgovor: Značajno – 40, u nekoj mjeri – 30, ne znam – 15 i uopšte ne – 15 ispitanika.

Značajan broj ispitanika smatra da digitalni marketing može podići svijest posjetilaca o održivosti.

Koliko često koristite mobilne aplikacije ili web stranice Nacionalnih parkova za planiranje posjeta ili dobijanje informacija?

■ Redovno ■ Povremeno ■ Rijetko ■ Nikada

Grafikon 6. Koliko često koristite mobilne aplikacije ili web stranice Nacionalnih parkova za planiranje posjeta ili dobijanje informacija

Na pitanje koliko često koriste mobilne aplikacije ili web stranice Nacionalnih parkova za planiranje posjeta ili dobijanje informacije, ispitanici su dali sledeće odgovore: redovno – 22, povremeno - 35, rijetko - 25, nikad – 18 ispitanika.

Na osnovu ovih odgovora vidimo da postoji potreba za poboljšanjem aktivnosti putem mobilnih aplikacija kako bi se privukao veći broj posjetilaca.

Koje vrste digitalnog sadržaja vas najviše privlače da posjetite Nacionalne parkove?

■ Video sadržaj ■ Fotografije
 ■ Blogovi i članci ■ Interaktivne mape i vodiči

Grafikon 7. Koje vrste digitalnog sadržaja vas najviše privlače da posjetite Nacionalne parkove

Na pitanje koje vrste digitalnog sadržaja ih privlače, ispitanici su dali sledeće odgovore: video sadržaj – 30, fotografije – 25, blogovi i članci – 20, interaktivne mape i vodiči – 25.

Raznoliki odgovori ukazuju na potrebu za raznolikim digitalnim sadržajem.

Da li smatrate da digitalni marketing može doprinijeti očuvanju prirode u Nacionalnim parkovima?

■ Da, značajno ■ Da, u nekoj mjeri ■ Ne znam ■ Ne, uopšte ne

Grafikon 8. Da li smatrate da digitalni marketing može doprinijeti očuvanju prirode u Nacionalnim parkovima

Na pitanje da li digitalni marketing može doprinijeti očuvanju prirode, ispitanici su dali sledeće odgovore: značajno – 33, u nekoj mjeri – 36, ne znam – 15 i uopšte ne – 16 ispitanika.

Veliki broj ispitanika dao je pozitivan odgovor, ali postoji prostor za jačanje percepcije očuvanja prirode.

Koje biste promjene ili dodatke voljeli/la vidjeti u digitalnom marketingu Nacionalnih parkova radi očuvanja prirode?

- Više informacija o ekosistemima
- Ekološke inicijative i projekti
- Savjeti za održiv turizam
- Društvene akcije i volontiranje

Grafikon 9. Koje biste promjene ili dodatke voljeli/la vidjeti u digitalnom marketingu Nacionalnih parkova radi očuvanja prirode

Na pitanje koje promjene bi voljeli vidjeti u digitalnom marketingu usmjerene na očuvanje prirode, ispitanici su dali sledeće odgovore: više informacija o ekosistemima – 25, ekološke inicijative i projekti – 30, savjeti za održiv turizam – 20, društvene akcije i volontiranje – 25 ispitanika.

Vidimo jasan signala o želji za više informacija o ekologiji i ekološkim inicijativama.

Kako biste ocijenili trenutnu uspešnost digitalnog marketinga Nacionalnih parkova u Crnoj Gori na skali od 1 do 5 (gdje je 1 najniža, a 5 najviša ocjena)?

- 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

Grafikon 10. Kako biste ocijenili trenutnu uspešnost digitalnog marketinga Nacionalnih parkova u Crnoj Gori

Na pitanje kako bi ocijenili trenutnu uspešnost digitalnog marketinga Nacionalnih parkova u Crnoj Gori na skali od 1 do 5, ispitanici su dali sledeće odgovore: 1 – 15, 2 – 20, 3 – 10, 4 – 35, 5 – 20 ispitanika.

Prosječna ocjena od 3.5 ukazuje na pozitivnu percepciju, ali istovremeno ukazuje na potrebu za daljim unapređenjem strategija digitalnog marketinga kako bi se postigla veća učinkovitost.

Vidimo da većina ispitanika prepoznaje značaj digitalnog marketinga u podizanju svijesti o Nacionalnim parkovima. Ispitanici koji redovno koriste digitalne kanale izražavaju veću sklonost posjeti Nacionalnim parkovima, što ukazuje na povezanost digitalnog marketinga s povećanjem održivosti turizma, a takođe postoji naglasak na raznolikosti digitalnog sadržaja, sugerišući da se kroz digitalne kanale mogu privući različite ciljne skupine.

Ispitanici pokazuju svijest o očuvanju prirode putem digitalnog marketinga, potvrđujući da digitalni marketing može smanjiti negativan uticaj posjetilaca na prirodne resurse. Pozitivni odgovori većine ispitanika na pitanje o značajnom doprinosu digitalnog marketinga očuvanju prirode sugerišu da postoji percepcija da digitalni marketing može imati pozitivan uticaj na svijest ljudi o očuvanju prirode. To može motivisati organizacije i marketinške stručnjake da kreiraju kampanje koje ne samo da privlače posjetioce Nacionalnim parkovima već i podstiču svijest o važnosti očuvanja prirode.

Iz svega navedenog možemo zaključiti da je glavna hipoteza: „Primjena digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima doprinosi održivom turizmu i smanjuje negativan uticaj posjetilaca na prirodne resurse.“ tačna.

Što se tiče pomoćne hipoteze istraživanja:

H1: Digitalni marketing značajno poboljšava vidljivost Nacionalnih parkova

Takođe možemo zaključiti da je tačna, što potvrđuju i odgovori ispitanika:

- 65% ispitanika je odluku o posjeti Nacionalnim parkovima donijelo pod uticajem digitalnog marketinga
- Preko 60% ispitanika je o Nacionalnim parkovima saznalo putem društvenih mreža ili interneta.

Ako uzmemo u obzir brojne parametre, možemo zaključiti da digitalni marketing ima veliki uticaj na održivi turizam kao i smanjenje negativnih uticaja posjetilaca na prirodne resurse, ali je i jako značajan za tržišnu konkurentnost poslovanja uopšte.

Zaključak

Savremeni poslovni svijet i korisnici usluga u turističkim a pogotovo u specifičnim djelatnostima kao što su nacionalni parkovi sve više daju značaj digitalnom marketingu. Praktična i naučna iskustva dokazuju da su imidž kompanija, pa i nacionalnih parkova uslovljeni pozicijom na tržištu, načinom upravljanja, te primjenom adekvatne strategije. Tako je i ovaj rad prije svega, usmjeren ka doprinosu primjene digitalnog marketinga na unapređenje održivog razvoja.

Digitalni marketing je ključni faktor za uspjeh i profitabilno poslovanje preduzeća na savremenom tržištu. Značaj digitalnog marketinga ogleda se u činjenici da doprinosi poboljšanju vidljivosti, racionalizaciji troškova, dobijanju odličnih povratnih informacija koje su neophodne za poslovne odluke, pa samim tim i za povećanje konkurentnosti. Digitalni marketing je postao integralni dio poslovne strategije mnogih Nacionalnih parkova, i preduzeća uopšte. S obzirom na brzinu kojom se danas dešavaju promjene u tehnološkom svijetu i u zahtjevima potrošača, u budućnosti može imati samo još veću ulogu.

Kompanijama mnogi alati pomažu u komunikaciji, kao što su web stranica i e-mail, a na raznim društvenim mrežama mogu ostvariti i svakodnevnu komunikaciju s posjetiocima. S obzirom da živimo u dobu digitalizacije gde je mobilni telefon sastavni dio svakodnevnice, digitalni marketing postaje neophodan svakoj kompaniji, a posebno Nacionalnim parkovima. Nacionalni parkovi se takođe pozivaju da izvrše adaptaciju poslovanja i inovaciju procesa u skladu s zahtjevima digitalnog doba. Ovi digitalni alati omogućavaju Nacionalnim parkovima da efikasno komuniciraju sa posjetiocima, poboljšaju vidljivost, i prilagode se promjenama u načinu kako ljudi traže, pristupaju informacijama i donose odluke o posjetama prirodnim destinacijama.

Na osnovu rezultata ankete i postavljenih hipoteza, zaključujemo da postoji pozitivna korelacija između primjene digitalnog marketinga u Nacionalnim parkovima Crne Gore i održivog turizma. Kroz digitalni marketing, Nacionalni parkovi mogu istaknuti važnost očuvanja bioraznolikosti, podstičući turiste na poštovanje i zaštitu divljih životinja i njihovih staništa.

Sve ove strategije digitalnog marketinga zajedno doprinose stvaranju svijesti o održivosti, podstiču odgovorno ponašanje posjetilaca i minimiziraju negativan uticaj turizma na prirodne resurse Nacionalnih parkova. Preporučuje se dalje istraživanje i kontinuirano unapređenje digitalnih marketinških strategija kako bi se maksimizirao pozitivan uticaj na održivost turizma i očuvanje prirode u Nacionalnim parkovima.

Literatura

1. Marino, S., & McCormick, K. (2023). 165 strategy-changing digital marketing statistics for 2023. Retrieved from <https://www.wordstream.com/blog/ws/2022/04/19/digital-marketing-statistics>
2. Radević, N., Baltezarević, R., & Radić, N. (2022). Istraživanje upotrebe digitalnog marketinga u malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji. *Megatrend Review*, 19(2), 13-16.
3. Digital Advertising – Worldwide. (2023). Retrieved December 5, 2023, from <https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-advertising/worldwide>
4. MONSTAT. (2021). Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2021. godini. Podgorica. Retrieved December 10, 2023, from <https://monstat.org/uploads/files/ICT/2021/Upotreba%20IKT%20u%20domacinstvima%202021.pdf>